

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ ЭТНОТАРИХИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ

О. Бўриев

*Тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети*

И.Ғ.Жалилов

*Тадқиқотчи,
Қарши давлат университети*

Калит сўзлар: Турон, Марказий Осиё, Ўзбекистон, Буюк ипак йўли, тарих, этнография, этногенез, этнотарих, этномаданият, антропология, дин, тил, анъанавий, хўжалик, трансформация жараёнлари.

Аннотация: Ушбу мақола Марказий Осиё халқлари этнотарихи трансформация жараёнларига бағишланган бўлиб, илк марта ёритилмоқда. Тадқиқот замонавий тарих-этнология адабиётларига таянган ҳолда ёзилган бўлиб, минтақанинг этнографик таснифи, номланиши тарихи, янги шароитда Марказий Осиёнинг интеграциялашуви баён этилган. Минтақа аҳолиси этнотарихи трансформация жараёнларини илмий тадқиқ этиш ниҳоятда долзарб бўлиб, мазкур ҳудуд этнографиясини янги саҳифалар билан бойитади.

ETHNOHISTORY OF CENTRAL ASIAN PEOPLES: TRANSFORMATION PROCESSES

O. Buriyev

*Doctor of historical sciences, professor
Karshi State University*

I. G. Jalilov

*researcher,
Karshi State University*

Key words: Turan, Central Asia, Uzbekistan, The Great Silk Road, history, ethnography, ethnogenesis, ethnohistory, ethnoculture, antropology, religion, language, traditional, economy, transformation processes.

Abstract: This lecture dedicated to the processes of transformation of the history of people of Central Asia and this topic is illuminated for the first time. The lecture is prepared based on modern history-ethnology literature and states ethnographic classification of the region, naming and integration of Central Asia in new conditions. The scientific research of the transformation process of the ethno-history of the population of the region is extremely urgent and enriches the ethnography of this region with new pages.

ЭТНОИСТОРИЯ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ: ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

О. Буриев

*доктор исторических наук, профессор
Каршинский государственный университет*

И.Г. Джалилов

*исследователь,
Каршинский государственный университет*

Ключевые слова:	Аннотация:
история, методология, концептуальных изменений в современной истории АН РУз, социальная история, итоги проделанной работы в этой области и проблемы Центральной Азия, дальнейшего развитие. Отдельно рассматривается Узбекистан вопросы этнологических исследований.	Данная статья посвящена анализу изменений в современной историографии Узбекистана. Автором рассматриваются проблемы и проблемы в этой области и проблемы дальнейшего развитие. Отдельно рассматривается вопросы этнологических исследований.

Маълумки, азалдан Буюк ипак йўли, Буюк Ҳинд савдо йўллариди жойлашган Марказий Осиё геостратегик ўрнашувига кўра, минг йиллар давомида жаҳон миқёсидаги муҳим жараёнлар марказида бўлиб келган¹. Шакат Мирзиёев.

Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс пойдевори яратилиши ҳозирги миллий юксалиш даврида амалга оширилади кенг қамровли сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маънавий ўзгаришлар тарихни чуқур ва холисона тарзда ҳамда теран тафаккур асосида илмий тадқиқ этиш давлат сиёсати даражасидаги устувор вазифа сифатида белгиланди.

Шубҳасиз, бу борада Марказий Осиё этнотарихини ўрганиш ҳам долзарб аҳамият касб этади, чунки асрлар давомида бу бепоеён минтақада яшаётган халқлар ўзига хос тарихи, анъаналари ва миллий қадриятлари муштарақлиги асосидаги дўстлик ва ўзаро ҳамкорликда ҳаёт кечириб келмоқдалар. Минтақада ўзбек, тожик, туркман, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ ва уйғур каби халқларнинг аждодлари мазкур худудда асрлар давомида ёнма-ён, аксарият ҳолларда аралаш умургуздорлик қилишган.

1991 йилда Иттифок парчалангач, унинг таркибидаги Ўрта Осиё ва Қозоғистон республикалари ҳам миллий истиқлолга эришди. Бундай тмқоният минтақадаги янги мустақил давлатларга улкан ишонч билан бир қаторда юксак масъулият ҳам юклайди. Минтақа халқларининг миллий мустақиллик туфайли ижтимоий –сиёсий, иқтисодий ва этномаданий ҳамкорлиги янгича мазмун касб этиб, халқларнинг миллий ўзлигини англаш, ҳамда этнотарихий ва маданий меросларига мансублик ҳиссининг ўсиши умумий тақдир учун масъуллик ҳиссини ҳам ривожлантирмоқда.

Минтақанинг мустақил давлатларида миллий – этник соҳадаги ҳамкорлик ҳамда худуд халқлари тафаккурида муштарақ жиҳатлар табиий равишда ижтимоий тараққиётни

таъминлади. Бундай ҳамжиҳатликка элтувчи томонлар амалий этник барқарорликнинг ривожига жамиятнинг этносиёсий тараққиётида ҳам жуда аҳамиятлидир².

Манбаларга кўра, бу салоҳиятли минтақада ўтмишда Бактрия, Хоразм, Суғдиёна, Парфия, Паркана, Шош каби қадимий давлатлар мавжуд бўлиб, улар аниқ минтақада хўжалик юритишган ва ҳарбий жиҳатдан ўз чегараларини кўриқлашган, танга (пул), тамға ва байроқларига эга эди.

Милоднинг дастлабки асрларида қарор топган Кушон, Эфталлийлар давлатлари ҳам ўзларининг куч-қудрати билан ажралиб турган. Бу даврда Шарқни Ғарб билан боғлаб турган Буюк ипак йўли чорраҳасида жойлашган. Туронда турли мамлакатларнинг вакиллари савдо-сотик, ишлаб чиқариш, илм-фан асосларини ўрганиш билан машғул бўлишган.

Турк ҳоконлиги даврида эса ҳудуддаги давлатлар нисбатан озод ва эркин фаолият юройтишган. Ҳокимиятни мустақил бошқариш юксак даражада бўлган. Ҳар бир уруғ, эл ва шахснинг тенглиги давлат томонидан ҳимоя қилинган. Даврлар ўтиши билан турли уруғ, қавм ва элатлар ўзаро бирлашишган, мустақил халқлар ҳам пайдо бўлган. “Турк” атамаси ва туркий халқлар ана шу жараёнда вужудга келган.

Ҳозирги даврда жаҳонда 24 та туркий давлат мавжуд бўлиб, уларда 300 миллион нафардан зиёд туркий тилли миллатлар ва халқлар вакиллари яшашади. Турк, ўзбек, қозоқ, қирғиз, туркман, озорий, тува, ёқут, уйғур, татар, бошқирд, ва яна бошқалар ана шулар жумласига киради. Кўхна Туронзаминда истиқомат қилаётган тожиклар билан туркий (ўзбек, қозоқ, қирғиз, туркман, қорақалпоқ) лар шу даража яқинки, уларнинг тилларидаги айрим тафовутларни ҳисобга олмаганда ажаратиш жуда қийин. Бу минтақа халқлари тарихи, дини, маданияти ва маънавияти муштаракдир.

Марказий Осиё мамлакатлари географик жиҳатдан бир бирига яқин ва туташ жойлашган. Кўп миллионли аҳоли тарихан ягона тақдирга, бир-бирига уйғунлашиб кетган дунёқараш ва анъаналарга эга. Минг йиллар мобайнида маънавий, маданий, ахлоқий, диний муштараклик ҳам мавжуд.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Биз-қозоқлар, қирғизлар, туркманлар, тожиклар ва ўзбеклар, гўзал Марказий Осиёда истиқомат қилаётган барча миллат ва халқлар вакиллари биргаликда тинч-тотув, дўст-иноқ бўлиб яшашамиз тақдирнинг ўзи томонидан белгилаб берилгандир.

Шунинг учун ҳам биз умумий уйимизни, фарзандларимизни турли низо ва қарама-қаршиликлардан ҳимоя қилиш, минтақамизда тинчлик ва фаровонлик ҳукм суришини таъминлаш учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этишимиз зарур”³

Бу мамлакатларда аҳоли жойлашиши ҳам ўзига хос, масалан, ҳозирги Тожикистоннинг 23% аҳолисини (1.2 млн нафардан зиёд) ўзбеклар ташкил этади. Қозоқлар ва туркманлар ҳам анча салмоқли ўринда туради. Қозоғистон (500 минг нафарга яқин)да айрим вилоятларида (Шимкент), Қирғистон (800 минг нафарга яқин)нинг Ўш, Жалолобод, Туркменистон (250-500 минг нафар)нинг Тошҳовуз, Туркманобод вилоятларида, асосан, ўзбеклар яшашади. Ёки аксинча, Ўзбекистоннинг айрим вилоятларида нисбатан кўпроқ, қозоқлар, баъзиларида туркманлар ва тожиклар истиқомат қиладилар.

Антропологлар минтақани учта йирик антропологик ҳудудга ажратади. Ҳар бир ҳудуд аҳолининг ўзига хос ўнлаб хусусиятлари мавжуд. Шунга кўра, ўзбек ва тожиклар Ўрта Осиёнинг икки дарё оралиғи антропологик типи ҳисобланди.⁴

Туб аҳоли, асосан, икки катта гуруҳга: монголоид ва европоид гуруҳига мансубдир. Монголоид ирқига қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, европоид ирқига эса ўзбек, тожик, турман ва бошқа халқлар киради.

Минтақа аҳолисининг лисоний таснифланишига тўхталсак, аҳолининг кўпчилик қисми Олтой тил оиласига кирувчи туркий тиллар гуруҳига кирадиган тил ва шевалардан иборат (ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, туркман, уйғур, татар ва ҳ.к). Туркий

тиллернинг уч гуруҳи тарқалган жануби-ғарбий (ўғуз), шимоли-шарқий (қипчоқ), жануби-шарқий (қарлук). Туркий тилларда сўзлашадиган аҳоли минтақада 60 фоиздан зиёд, 27 фоизи славянлар, 7 фоизи эронийларни ташкил этади. Ҳинд-европа тил оиласи эроний тиллар гуруҳига тожиклар, курдлар, форслар ва бошқалар киради. Лўли ва яҳудийлар ҳам тожик тилида сўзлашадилар.

Минтақа халқлари қадим замонлардан табиат кучлари, муқаддас тошлар, тоғлар, дарактлар ва булоқларга сиғиниб келишган. Зардуштийлик, Кўк тангрига (тангрианлик) эътиқод қилишган. VII аср охири - VIII аср бошларида минтақага ислом дини ёйилган ва қарор топган. Ўзбек, туркман, қозоқ, қирғиз, уйғурлар ислом динининг сунний, тожиклар ва Помир халқлари (яғноб, шуғнон, ёзғулум, бартанг, рушанн, орожерлар) шиа оқимида мансубдир. Шунингдек аҳоли ҳаёти ва турмушида баъзи қадимги эътиқодлар излари ҳам сақланиб келган.⁵

Этнографлар Марказий Осиё анъанавий хўжалигини уч типга бўлишган, лекин улар этник чегараларига мос келмайди. Бу ўтроқ деҳқонлар – ўзбекларнинг катта қисми ва тожиклар, туркманлар, уйғурлар, қорақалпоқ ва қирғизларнинг бир қисми; ниҳоят ярим ўтроқ аҳоли ўтмишда деҳқон чорвадорлар, воҳалар чеккаларида яшовчи қорақалпоқ, ўзбек ва туркманларнинг бир қисми, қозоқ ва қирғизларнинг бир гуруҳидир.

Минтақада яшаётган этносларнинг ўзаро дўстлик ришталари азалийлигини ва ҳар қандай халқнинг тарихи ва маданияти қўшни қардош халқ тарихи ҳамда маданияти билан узвий боғлиқ эканлигини аниқ далиллар асосида кўрсатиб бериш долзарб масалардан бирига айланди.⁶

Замонавий барча қомус, илмий-оммабоп адабиётларда ва бошқа турли-туман маълумотномаларда “Марказий Осиё” термини кенг қўлланилмоқда. Бу термин сиёсий-географик тушунча бўлиб, бугунги кунда минтақага Қозоғистон, Ўзбекистон, Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон Республикалари киради.

Минтақахудуди турли даврларда “Турон”, “Туркистон”, “Мовароуннаҳр”, “Ўрта Осиё” ва ниҳоят “Марказий Осиё” номлари билан аталиб келинган. Шунингдек, қадимги Турон, Туркистон номлари ҳам қўлланилган. “Ўрта Осиё” термини, асосан, XIX асрдан бошлаб Россия шарқшунос ва географлари томонидан қўлланила бошланган. Бу термин XX аср давомида, асосан, собиқ Иттифок таркибига кирган республикалар (Ўзбекистон, Туркменистон, Тожикистон, Қирғизистон, қисман Қозоғистон)га нисбатан ишлатиб келинган. Европа ва умуман Ғарб олимлари томонидан эса анча кенг географик ҳудудларни (ҳозирги Покистон, Афғонистон, Туркменистон, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Хитойнинг шимолий қисмини ўз ичига олган Шарқий Туркистон, Мўғулистон) қамраб олувчи ерларга нисбатан “Марказий Осиё” термини қўлланилади.

Табиийки, бу минтақалар ҳудудий жиҳатдан биров фарқ қилган. Шу боисдан Турон замин ҳудуди ўтмишда қандай номланганлиги ва унинг тарихи барчани қизиқтиради, албатта.

Марказий Осиё қадимдан бошлаб, жаҳоннинг энг йирик тарих ва маънавий-маданий меросга эга бўлган салоҳиятли минтақалардан бири саналади.⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев уқтирганидек “Бизнинг минтақамиз Европа, Яқин Шарқ, Жанубий ва Шарқий Осиёни боғлайдиган ўзига хос кўприк бўлиб хизмат қилган. Ушбу заминда дунё цивилизацияси ривожига беқиёс ҳисса қўшган буюк гуманист олимлар, мутафаккирлар ва шоирлар яшаб ижод қилган. Бу ерда улкан табиий захиралар, катта инсоний салоҳият мавжуд. Бугунги кунда ҳам Марказий Осиё дунёнинг эътибор марказида бўлиб, бу ҳудудда рақобатдош қудратли давлатларнинг манфаатлари ўзаро кесишиб келади”⁸

Марказий Осиё – бу Осиё материгининг ички қисмидаги табиий область ҳисобланиб, майдони 6 млн. кв. кмдир. Шимолий ва ғарбий чеккаси Монғолия, Хитой Халқ Республикаси билан Россия Федерацияси ўртасидаги давлат чегарасигача бўлиб,

шарқи катта Хингон, жануби эса Тибет ҳудудидаги Цангпо (Брахмапутра) дарёси ва Ҳинд дарёсининг юқори қисми билан ўралган. Марказий Осиё денгиз сатҳидан анча баланд жойлашган. Рельефи кенглик бўйлаб чўзилган тоғ тизмалари (Монголия, Олтой, Хангой, Хэнтэй, Тяньшань, Наньшан, Куньлун) ва кенг ҳамда анча чуқур ботиқлар (Жунғория, ғарбий Монголиядаги катта кўллар сойлиги, Торим, Қайдам) дан иборат.⁹

Марказий Осиё минтақаси ҳудудига бугунги кунда Кавказ ва Кавказорти минтақаси, Ўрта Осиё (Ўзбекистон, Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон) ва Қозоғистон, шунингдек, шимолий Афғонистон, шимоли-шарқий Эрон, Тожикистоннинг шимолий қисми (шимоли-ғарбий провинцияси ва марказга бўйсунувчи Азад – Кашмир ҳудуди), Шимолий Ҳиндистон (Жалека-Кашмир штати), Хитойнинг ғарбий қисмини (Шинжон-Уйғур автоном тумани) ва маркази-ғарбий Мўғулистон кенгликларини географик жиҳатидан қамраб олади.

Россия империяси даврида «Ўрта Осиё» дейилганда Орол денгизининг шимолий нуқтасидан то Балхаш кўлининг шимолий нуқтасигача ўтказилган тўғри чизиқдан Эрон, Афғонистон, Хитой ва Каспий денгизи чегараларигача қадар бўлган ораликда жойлашган ҳудуд тушунилан.

Рус қомусларида таъкидланишича, Россиянинг Ўрта Осиё эғалигига Урал Тўрғай, Окмулла, Семипалатинск, Еттисув, Закаспий, Сирдарё, Самарқанд, Фарғона (Помир билан бирга) вилоятлари кириб, майдони 3318413 кв.км.. аҳолиси эса 415200 нафар киши (1907) бўлиб, унга Хива хонлиги ва Бухоро амирлиги туташиб кетган. Ҳудди шу қомусда кўрсатилгандек, Марказий, Ўрта Осиё Осиё материгининг ички қисми бўлиб, Эрон ясси тоғлиги ва Туркистон ҳавзасини ўз ичига олади.¹⁰

Ғарб олимлари томонидан кенг геграфик ҳудудларни (ҳозирги Покистон, Афғонистон, Туркистон, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Хитойнинг шимолий қисмини ўз ичига олган Шарқий Туркистон, Мўғулистон) қамраб олувчи ерларга нисбатан «Марказий Осиё минтақаси» термини қўлланилди.¹¹

Шўро даврида бу тушунчалар бир оз ўзгарган, чунки 1924 йилдаги миллий-худудий чегараланиши натижасида собиқ Ўрта Осиёнинг анчагина қисми Қозоғистон таркибига киритилган. Қозоғистоннинг чегаралари эса шарқи-шимолда Ўрта Сибирга, ғарбда Урал тоғлари ва Волга дарёсининг этақларигача, қисман Европа қитъасигача чўзилиб борган. Шу боисдан Қозоғистоннинг “Ўрта Осиё” тушунчаси билан қамраб олиш баҳсли бўлган. Бундай шароитда Ўрта Осиё деганда Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон, Ўзбекистон (унинг таркибига кирувчи Қорақалпоғистон) тушунила бошланган.

Расмий ҳужжатларда ва кундалик ҳаётда “Ўрта Осиё ва Қозоғистон” тушунчаси ҳам кенг ишлатилган. Ўрта Осиё ҳудуди ўрта асрларда “Мовароуннаҳр”, XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида (1924 йилга қадар) “Туркистон» деб аталган. Кейинчалик бу атама Марказий Осиёдан фарқ қилиш учун қўлланилган.

Хорижий адабиётларда “Ўрта Осиё” ва “Марказий Осиё” тушунчалари бир маънода ишлатилади.¹²

Шўро Иттифоқи парчаланган унинг таркибида бўлган Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон ва Туркменистон мустақил давлатларга айлангандан сўнг ҳудуди, тарихи, маданияти, кўп жиҳатдан тиллари яқин бўлган бу мамлакатларини бири-бирига жипслаштирувчи янги ва истикболли омиллар пайдо бўлди. «Ўрта Осиё ва Қозоғистон» тушунчаси ўрнини «Марказий Осиё» эгаллади. Бу бешала давлатлар раҳбарларининг 1993 йил январь ойи бошида Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган учрашувида Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов ташаббуси билан Марказий Осиё ҳамдўстлигига асос солинди. Жаҳон сиёсий луғатида «Марказий Осиё» деган янги термин пайдо бўлди.¹³

“Марказий Осиё”термини дастлаб, немис географ олими Александр фон Гумбольднинг Парижда 1843 йилда чоп этилган 3 жилдлик «Марказий ОсиёТоғ

тизмаларини тадқиқ қилиш ва иқлимни таққослаш” номли асарида қўлланган. Унда тадқиқотчи мазкур ҳудуднинг суғориш тизими ва тоғ тизмаларини ўрганиб, Марказий Осиёни мустақил ва ўзига хос минтақа сифатида таърифлаган.¹⁴

Шўро даври қомусларида таъкидланишича, Марказий Осиё Хитой ва Мўғулистондаги табиий ўлка, майдони 6 млн. кв. км.га тенг.¹⁵

Бу термин XX асрнинг сўнги чорагида геосиёсий тушунча сифатида қўлланила бошланган. Ҳозирда Марказий Осиё 4 млн. кв. км. майдонга, 70 млндан зиёд аҳолига эга бўлган салоҳиятли минтақадир. У Осиё ва Европа давлатларини бир-бирига боғловчи кўприк ҳисобланиб, муҳим сиёсий ва иқтисодий аҳамиятига молик макондир. Шунингдек Ғарбий Европадаги хариташунослик нашрларда Ўрта Осиё ҳудуди Татария, Тартария деб номланган.¹⁶

Манбаларда ўрта асрларда Осиёнинг катта қисми, жумладан ҳозирги Марказий Осиё ёки Туркистон ерлари Тартария деб аталган.

Юкорида таъкидланганидек, “Марказий Осиё” термини барча илмий-оммабоп адабиётларда ва жамоатчилик ўртасида кенг қўлланилиб келинмоқда. Кўриниб турибдики, инсоният цивилизацияси бешикларидан ҳисобланган азим Сирдарё ва Амударё оралиғидаги бепоён ҳудудлар турли даврларда сиёсий, тарихий ва географик асарларда Турон, Туркистон, Мовароуннаҳр, Ўрта Осиё, Марказий Осиё номлари билан аталиб келинган.¹⁷

Сўнгидаврда Марказий Осиё ва кўшни ҳудудларда олиб борилган кенг қамровли илмий тадқиқотлар бу минтақа қадимий Шарқ цивилизациясининг шаклланишида ва ривожланишида ўзига хос салоҳиятли ўрин тутганлигини исботлади. Уларга асосланиб, «Турон ёки Туркистон цивилизацияси», “Ўрта Осиё цивилизацияси», «Марказий Осиё цивилизацияси” каби тарихий тушунчалар илмий тадқиқотларда кенг қўлланилмоқда.¹⁸ Миллий ўзликни англашга интилиш янада кучая бошлаган ва тарихий кадриятлар тикланаётган ҳозирги даврда «Турон», «Туркистон”, “Мовароуннаҳр”, “Ўрта Осиё», «Марказий Осиё» атамаларни моҳият-мазмунини янада теранроқ ўрганишга эҳтиёж тобора кучаймоқда.

Минтақанинг тинчилиги, барқарорлиги ва тараққиёти, бугунги ва келгуси авлодларнинг фаровонлиги йўлида ўзаро интеграциялашуви ташаббускори давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев ҳисобланиб, унинг бевосита раҳбарлигида амалга оширилаётган изчил сиёсий ўзгаришлар ва иқтисодий ислоҳотлар, узоқни кўзлаб илгари сурилаётган глобал ва минтақавий миқёсидаги ташаббускорлар бутун жаҳон миқёсида эътиборга сазовор бўлмоқда.

Муҳтарам Президентимиз, Шавкат Мирзиёев 2017 йил 19 сентябрда БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқида давлатимиз ташқи сиёсатида Марказий Осиё минтақасига устувор аҳамият қаратилаётганлигига эътибор қаратиб, “Ўзбекистон ўзаро мулоқот, амалий ҳамкорлик ва яхши қўшничиликни мустаҳкамлашнинг қатъий тарафдоридир”¹⁹ деб алоҳида уқтирди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида 2022 йил 28 январда имзоланган ПФ-60-сонли Фармонининг 1-илоvasидаги “Мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудофаа салоҳиятини кучайтириш, очиқ прагматик ва фаол ташқи сиёсат олиб бориш” номли 7-йўналишни 94-мақсади “Марказий Осиёда хавфсизлик, савдо, иқтисодий, сув, энергетика, транспорт ва маданий-гуманитар соҳадаги яқин ҳамкорликни сифат жиҳатидан юқори босқичга олиб чиқиш” деб аталади. Мазкур мақсадда таъкидлаганидек, Марказий Осиё давлатлари билан барча соҳалардаги яқин ҳамкорлик бўйича кенг қамровли вазифалар белгиланган. Жумладан ушбу 94- мақсадда Ўзбекистон ва Марказий Осиё давлатлари музейлар ва архивлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш, икки мамлакат тарихи ва маданиятини акс эттирувчи каталогларни нашр этиш кузда тутилган.²⁰

Зеро, давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев ёзганидек “Марказий Осиё мамлакатлари ва жаҳоннинг етакчи давлатлари билан стратегик шериклик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини изчил мустаҳкамлаб борамиз.”²¹

Мазкур минтақа халқлари бутун Марказий Осиёни Ватан деб билиш, қўлни-қўлга бериш, бир ёқадан бош чиқариб истиқлолни ҳимоя қилишлари шарт, Фақат шу йўл билангина мавжуд иқтисодий муаммолардан тезроқ қутулиб нурафшон истиқбол сари қадамлар янада жадаллашади.

Хуллас, Марказий Осиё халқлари этнотарихида содир бўлган трансформация жараёнларини ўрганиш минтақадаги анъанавий, замонавий этник тарих ва этномаданий жараёнлар йўналишларини аниқлаштиришга ҳамда мазкур этнохудудни жаҳон цивилизацияси ривожига турган ўзига хос салоҳиятли ўрнини кўрсатиб беришга яқиндан ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М Янги Ўзбекистон стратегияси –Т., “Ўзбекистон”, 2021.Б.38
2. Бўриев О. Марказий Осиё атамаси: баъзи чизгилар. Марказий Осиё цивилизация тизимида Ўзбекистон тарихи ва маданияти. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Қарши, 2022.Б.35-39
3. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги – бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-ж-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018.Б.356
4. Хожайов Т.Қ., Хожайова Г.Қ. Ўзбек халқи антропологияси ва этник тарихи.- Т., 1995.Б.19
5. Дониёров А. Бўриев О, Аширов А. Марказий Осиё халқлари этнологияси. Дарслик – Т., 2021
6. Бўриев О. Туронзаминнинг номланиш тарихи –“Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари”. 2010 йил, 1-сон, Б.37-42; Шу муаллиф. Марказий Осиё тарихига бир назар. “Ўзбекистон этнологияси: анъаналар ва инновациялар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конферецияси. Т., 2022.Б.41-46
7. Алимов Р.М Центральная Азия: концептуальный анализ. – “Общественные науки в Узбекистане” 2004, №4С.3
8. Мирзиёев Ш.М Янги Ўзбекистон стратегияси –Б.38
9. ЎзМЭ, 5-ж-Т.: ЎзМЭ ДИН, 2003.Б.405
10. Брокгауз Ф.А.Еврон И.А. Иллюстрированный энциклопедический словарь. Современная версия –М., 2007.
11. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари–Т., Akademiya, 2008.
12. Мустақиллик изохли илмий-оммабоп луғат. –Т.,1991.Б.278.
13. Ўзбекистоннинг янги тарихи.3-к. -Т.,2000.Б.54
14. “Тафаккур”,2008йил 4-сон, Б.25
15. Энциклопедик луғат 2-томлик, 1-т. Т., 1988. Б. 492
16. Саидбобоев З. Атлас Азиатский России как источник по истории Туркестана в начале XX-в. –“Ўзбекистон тарихи”, 2008йил 1-сон.
17. Амир Темур Европа элчиларинигоҳида.Масъул муҳаррир А.Х.Саидов-Т., 2007.Б.112
18. Мавлонов Ў. Кўрсатилган асар
19. Мирзиёев Ш.М.Халқимизнинг розилиги - бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-ж.Т.: “Ўзбекистон” НМИУ. 2018.Б.274
20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармониغا 1-илова.
21. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Б.41.